

Main sponsor

Il congresso BENI CULTURALI IN PUGLIA

Il patrimonio culturale pugliese Ricerche, applicazioni e best practices

DiSTeGeo, Università degli Studi di Bari
28-30 settembre 2022

Organizzatori

Partners

Politecnico di Bari
Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio

Volume degli abstract

#7049

Ecosistemi phygital per User eXperience: il Progetto iBari

PAOLO AZZELLA^{1,2}, NICOLA BARBUTI^{3,5}, DARIO COLANINNO⁴, GIUSEPPE
CORNACCHIA⁴, MAURO DE BARI^{3,5}, CUSTODE SILVIO CARMELO
FIORELLO⁵

*¹Quorum srl; ²Accademia di Belle Arti di Bari; ³D.A.BI.MUS. srl; ⁴Tthesis srl; ⁵Università
degli studi di Bari Aldo Moro*

La creazione di User eXperiences (UXs) che consentano nuove e coinvolgenti interazioni con beni e monumenti culturali rappresenta un tema di grande rilevanza nella trasformazione digitale in corso, nella prospettiva di rilanciare il senso di appartenenza culturale dei cittadini, riattivandone l'interesse per le molteplici manifestazioni materiali e immateriali del patrimonio. Le recenti sperimentazioni digitali 3D immersive e aumentate, infatti, consentono di rimodulare la percezione utente del patrimonio MAB grazie all'evoluzione dei metodi, delle tecnologie e della specializzazione degli strumenti disponibili sul mercato digitale, e alla nascita della 3D Art. La creazione di ecosistemi digitali integrati si è oggi svincolata dalla mera modellazione visuale fredda e tecnicistica dei beni, quasi sempre immortalati in statica perfezione iconografica, ma decontestualizzati e privati del sostrato narrativo sedimentatosi nei secoli. Le recenti sperimentazioni dimostrano che si può offrire ai fruitori dimensioni meta-reali in cui coinvolgerli in toto, trasformando l'UX da mero background a vero surround cognitivo-emozionale dove muoversi e interagire partecipativamente.

Nel presente contributo si presentano due sperimentazioni innovative sviluppate nell'ambito del progetto iBari finanziato da bando Innolabs della Regione Puglia, al quale hanno collaborato il Dipartimento DIRIUM dell'Università di Bari Aldo Moro e le aziende creative THESIS s.r.l., D.A.BI.MUS s.r.l. e Quorum S.r.l.

